

اثر نظام الزراعة الحافظة بدون حرث على صيانة رطوبة التربة وكفاءة استعمال المياه في

الانتاج الزراعي

إياد عبد الواحد الهيتي

قسم وقاية النبات - كلية الزراعة - جامعة الانبار

ayadalheeti@yahoo.com

[facebook.com/ ayad.alheeti](https://facebook.com/ayad.alheeti)

الخلاصة:

يعرض هذه المقالة الاثر الايجابي لنظام الزراعة الحافظة - بدون حرث على كل من المحتوى الرطوبي للتربة وزيادة كفاءة استعمال الموارد المائية في الانتاج الزراعي . لهذه الاسباب اعتمدت الزراعة الحافظة كإحدى الاستراتيجيات الفاعلة في مجابهة تذبذب وشح الموارد المائية في القطاعين المطري والمروي في العالم . فضلا عن الاشارة الى اهمية النظام في استدامة الانتاج و في الاسهام في تحقيق الأمن الغذائي العربي .

الكلمات المفتاحية: نظام الزراعة بدون حرث، الزراعة الحافظة، صيانة رطوبة التربة، مقاومة الجفاف.

The effect of conservation tillage system on the maintenance of soil moisture and increase water use efficiency in agricultural production

Ayad Alheeti

Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, University of Anbar

ayadalheeti@yahoo.com

[facebook.com/ ayad.alheeti](https://facebook.com/ayad.alheeti)

Abstract

This paper presents the positive effect of the conservation agriculture system - no tillage on both soil moisture content and efficient utilization of water resources in agricultural production. For this reason, conservation agriculture has been adopted as one of the most effective strategies for combating the fluctuation and scarcity of water resources in the rainfed and irrigated sectors of the world. As well as reference to the system in sustaining production and contributing to Arab food security.

Keywords: tillage system, conservation agriculture, soil moisture conservation, drought resistance.

ان الاستمرار في تطبيق النظم الزراعية غير المواكبة للتطورات العلمية والتردي المستمر في خصائص الترب الزراعية بات يشكل مخاوف في استغلال الموارد الزراعية المتاحة و جدوى الاستثمار فيها ، خصوصاً في الفترة الاخيرة التي لازالت تشهد تغيرات مناخية غير معهودة ومؤثرة ، فتعاقب مواسم الجفاف وتذبذب الأمطار وشحتها و الفيضانات وتكرار حدوثها يزيد من هذه المخاوف وخاصة في مناطقنا العربية التي يقع فيها القطاع الزراعي في معظمه بالمناطق شبه الجافة التي تتسم بالتفاوت العالي في ظروفها المناخية . وتُشكل محدودية الموارد المائية احد أهم وأبرز التحديات التي تواجه القطاع الزراعي وتهدد الأمن الغذائي في العالم (ياسين , 2013). لذلك احتل مفهوم الاستدامة Sustainability و وتأمين مقوماتها من اولويات ضمان نجاح المشاريع الزراعية لكون ممارسات الزراعة الحديثة المعمول بها منذ منتصف القرن الماضي ادت الى الحاق اضرار مؤثرة بالبيئة و واستخدامات غير رشيدة للموارد الزراعية (World Bank/FAO,1996، CIMMYT,2006) الأمر الذي يبرر توجهات واهمية البحث عن بدائل لنظم زراعية تتماشى و معايير الاستدامة . لذلك بدأ الترويج للزراعة الحافظة - بدون حرث (Conservative Agriculture- Zero tillage) كبديل للنظم السائدة سيما وان في مقدمة مزايا الزراعة الحافظة بدون حرث زيادة خاصة احتفاظ التربة بالرطوبة وحمايتها من التعرية وتحسين كفاءة استخدام مياه الري في الزراعة. يعرض هذا المقال المؤثرات البيئية الإيجابية للنظام وتحديدا في ما يتعلق بصيانة رطوبة الترب الزراعية وزيادة كفاءة استعمال المياه كإحدى استراتيجيات مجابهة شح الموارد المائية .

يتصدر العالم العربي باقي دول العالم بمظاهر الجفاف وشح الموارد المائية وتمثل الأمطار المصدر الرئيسي للمياه المتجددة فيه . وبالرغم من ان الوطن العربي يحتل 10% من المساحة في العالم و يبلغ عدد قاطنيه 5% من سكان الارض لكنه لم يحض سوى ب 0.5% من الموارد المائية في العالم و لا تتجاوز المياه المتجددة فيه ال 2.1% من المياه المتجددة في العالم . لهذا تصنف اثنتا عشر من دول العالم العربي باكثر البلدان ندرة بالمياه . اذ تبلغ حصة الفرد العربي من المياه الصالحة للاستهلاك نحو 1000 متر مكعب / عام مقارنة ب 7000 متر مكعب نصيب الفرد في باقي دول العالم. الامر الذي يؤشر التعذر على بعض دول العالم العربي توفير كامل احتياجاتها المائية .

وفي ضوء مؤشرات شح الموارد المائية الماثلة في العالم يتوقع ان ينخفض نصيب الفرد العربي الى نحو 500 متر مكعب / العام بحلول 2050 (ياسين , 2013). و يستهلك قطاع الزراعة بمفرده نحو 85% من المياه المتاحة في العالم العربي. لذا يستوجب العمل باستراتيجيات تعتمد نظم زراعية وطرق ري حديثة لضمان ادارة افضل للموارد المائية و تعظيم كفاءة استخدامها.

وبهذا الخصوص يمثل نظام الزراعة الحافظ - بدون حرث احدى الابتكارات الواعدة في تامين الاستدامة و مجابهة شح الموارد المائية في العالم (الهيتي ، 2019).

تبلورت فكرة الزراعة بدون حرث اثر ظاهرة التدهور الذي لحق بالترب الزراعية في الولايات المتحدة وكندا في ثلاثينيات القرن الماضي و ادت في حينها الى تحييد مساحة 400 كيلومتر مربع من اراضيها الزراعية نتيجة تعريتها و ادينت النظم الزراعية التي تعتمد الحراثة في تسببها (Derpsch, 1998; Derpsch, and Mannering, 1967; Baker et al, 1966; et al, 2004; Den Biggedar ; فتطور نظام الزراعة الحافظة - بدون حرث وتسارعت تطبيقاته لتغطي مساحة 180 مليون هكتار حسب احصائيات 2018. ينطوي مفهوم نظام الزراعة الحافظة - بدون حرث على بذار المحاصيل مباشرة بدون اثاره فيزياوية للتربة واستخدام مبيدات للقضاء على الادغال قبل او اثناء موسم النمو(حراثة كيمياوية) .

يستند نظام الزراعة الحافظة على ثلاث ركائز اساسية هي : 1. الزراعة بدون حرث او إثارة فيزياوية للتربة و 2. ابقاء المخلفات الزراعية على سطح التربة و 3. تطبيق دورة زراعية هادفة. وقد أثبتت الدراسات العلمية أن كل واحدة من هذه الركائز تسهم في اظهار مزايا الزراعة الحافظة وغالبا ما يكون تأثير هذه الركائز مشترك بين اكثر من ركيزة . اذ يترتب على تطبيق النظام بالشكل الصحيح عدد من المزايا البيئية والاقتصادية التي تؤمن الاستدامة ومن بين اهم المزايا البيئية تاثير الزراعة الحافظة في المحتوى الرطوبي للتربة و زيادة قابليتها على الاحتفاظ بها و الحد من تعريتها من خلال تحسين الخواص الفيزيائية والكيميائية والاحيائية للتربة (Al-Heeti 2006).

عدم اثاره التربة بالحراثة

ان للحراثة فوائد ميزها الانسان منذ عصور الاستزراع الاولى والمتمثلة: بتحضير مهاد مُناسب لإنبات البذور أو شتل و تنظيم و تسهيل عمليات الري وخدمة المحاصيل والحد من الآفات. لكن بذات الوقت فان الحراثة لاتخلو من الآثار الضارة أو السلبية المتمثلة بتخريب بناء التربة وزيادة حساسيتها للتعرية وخفض خاصية تشرب او نفاذ المياه (غيض الماء) فيها وخفض نسبة محتواها من المادة العضوية و زيادة كميات تحرر غاز ثاني أكسيد الكربون و تأثيرها السالب في استيطان الأحياء الدقيقة فيها . فضرر تدهور الترب بزيادة حساسيتها للتعرية بسبب الحراثة قد يتخطى الفوائد والمزايا المترتبة عليها لذلك لقي نظام الزراعة الحافظة بدون حرث او بالحد الأدنى من الحرث قبولا كبيرا كونه يؤمن الحفاظ على التربة كبيئة حية مقاومة للتعرية و يعمل على الحفاظ على بناؤها ويزيد من محتواها العضوي ويحافظ على نشاط الاحياء الدقيقة فيها و بالتالي يزيد قابليتها على الاحتفاظ بالرطوبة.

(Shaver ; Derpsch 1998; Pretty, 2000; ACIAR,2006; Belvins et al 1971) et al 2002, (Baker et al 1996 ; Holland et al, 1991).

الإبقاء على المخلفات النباتية مغطية لسطح التربة

تعد هذه الركيزة اهم ركائز الزراعة الحافظة لكونها يترتب عليها عدد من المزايا تتعكس ايجابيا على محتواها الرطوبي بشكل مباشر او غير مباشر (Baker, 1987 ; Ruan et al,2001 ; Marbet, 1977 Nadreman, ;1991) من خلال :

- خفض كمية وسرعة جريان المياه على السطح وهذا يعمل على الحد من التعرية وزيادة فرص نفاذ او تشرب الماء فيها .
- حجب او خفض كمية الأشعة الشمسية الساقطة على سطح التربة و هذا يقلل من تسخينها و نسب تبخر الماء منها.
- خفض الحشائش وكثافتها بالحد من فرص وصول بذورها إلى التربة للإنبات والنمو وهذا ايضا يحد من استنزاف الادغال لرطوبة التربة .
- زيادة استيطان الأحياء الدقيقة و زيادة كتلتها الحيوية والمحتوى العضوي في التربة وهذا كذلك يسهم بزيادة احتفاظ التربة بالرطوبة .

تطبيق دورات زراعية

تعد الدورة الزراعية للمحاصيل من العناصر الرئيسية لنظام الزراعة بدون حرث لما يترتب عليها من ميزات ايجابية كبيرة تعمل مع ميزات الركائز الأخرى للنظام في تحقيق استدامة المشاريع . وقد وجد ان أفضل دورة زراعية هي التي يتم فيها تعاقب محاصيل ذات احتياجات مائية و سمادية و ذات مجاميع جذرية ودرجات حساسية للآفات مختلفة إذ يتم تعاقب المحاصيل لتجاوز كل من التأثيرات السلبية لتكرار زراعة نفس المحصول. وبخصوص تأثير الدورة في المحتوى الرطوبي للترب وُجد أن المحاصيل يمكن ان تلعب دوراً مهماً في إدارة المياه إذ يجب اختيار المحاصيل وتعاقبها تاسيسا على احتياجاتها المائية والمحتوى الرطوبي في التربة بما يُحقق توازن مائي مُناسب. وتحت ظروف المناطق قليلة الإمطار ينصح باعتماد دورات نظيفة Clean Fallow والتي تعني ترك الاراضي بدون زراعة و اجراء مكافحة كيميائية للادغال في وقت مبكر وعدم السماح لها بالنمو واستنزاف رطوبة التربة وبهذه الطريقة يتم حفظ رطوبة التربة من موسم التبوير الى الموسم الزراعي اللاحق لاغراض استعمال الرطوبة المخزونة لصالح المحصول الاقتصادي (Arnon, 1972; Trenbath, 1993; Wibberley, 1996).

التفسيرات العلمية لاثر الزراعة الحافظة - بدون حرث على رطوبة التربة

ان اهم مزايا نظام الزراعة الحافظة - بدون حرث كما ذكر اعلاه هي صيانة رطوبة التربة و الحد من تعريتها وان اكثر من ركيزة ممكن ان تتداخل بالتاثير في هذه المزية او في باقي مزايا الزراعة الحافظة .ويُمكن تعليل تأثير نظام الزراعة الحافظة - بدون حرث في الحفاظ او زيادة رطوبة التربة و مقاومتها للتعرية لواحد او اكثر من الاسباب ادناه:

(1) . تأثير نمط الحراثة على نسب بقاء المخلفات النباتية على سطح التربة
 وُجد أن هُنالك علاقة عكسية بن عمق الحراثة التي يحددها نوع المحراث ونسبة بقاء المخلفات
 النباتية على السطح (الجدول - 1).

جدول (1) أثر نمط الحراثة على نسبة بقاء المخلفات النباتية على سطح التربة

نمط الحراثة	% بقاء المخلفات على السطح
بدون حرث No-tillage	100
الحراثة بمحراث حفار Chisel Plow	80-10
الحراثة بمحراث فُرصي Disc Plow	70- 10 (اعتماداً على قُطر الأقراص)
الحراثة بعازقة Cultivator	70-40
الحراثة بمحراث قلاب Mold board	10-0

(المصدر: Franzen,1997).

فنظام الحراثة الحافظة بدون حرث يبقي كل المخلفات على سطح التربة. وأكدت عدد من البحوث
 ان ابقاء سطح التربة مغطى بالمخلفات النباتية ينعكس طردياً مع نسبة رطوبتها (Buran
 وجماعته,1986).

(2). تأثير نمط الحراثة على درجة حرارة التربة

وُجد بشكل عام أن الزراعة بدون حرث تكون تربها بدرجة حرارة أوطئ عما هي عليه في ترب نظم
 الزراعة الاخرى وهذا بلاشك ينعكس على نسب تبخر الماء من التربة وبالتالي على محتواها الرطوبي
 (جدول - 2) .

جدول (2) اثر نمط الحراثة على درجة حرارة التربة

نمط الحراثة	المعدل اليومي لدرجات الحرارة العظمى على عمق 10 سم بعد 8 أسابيع من الزراعة
زراعة بمحراث حفار Chisel Plow	19.8
زراعة بمحراث فُرصي Disc Plow	21.0
زراعة بدون حرث No Tillage	18.4

المصدر : (Baker & Rouppet, 2008).

ويمكن الاستنتاج من ذلك إن نظام الزراعة بدون حرث يؤدي الى صيانة رطوبة التربة نتيجة خفض تسخينها الحراري الناجم عن الأشعة الشمسية لان إبقاء المُلخفات على سطحها في هذا النظام يعمل على الحد من تسخين التربة وخفض نسبة التبخر فيها (Baker & Rouppet, 2008).

(3). تاثير الحراثة على سرعة و نسبة غيض الماء في التربة

اجمعت العديد من الدراسات تفوق نظام الزراعة الحافظة بدون حرث في سرعة غيض او تخلل الماء في التربة مقارنة بالنظم التقليدية التي تعتمد الحرث وبفروق مهمة احصائيا بمستوى معنوية 0.05 (شكل-1).

شكل (1). مقارنة تاثير نظامي الزراعة الحافظة والتقليدية على نسب غيض الماء في التربة بعد 120 دقيقة (المصدر : Hongwen وجماعته 2013).

وفي دراسة مماثلة اكدت نتائجها تفوق الزراعة الحافظة بدون حرث في سرعة غيض الماء في التربة في كل التوقيات المختبرة من بدء التجربة و لغاية 120 دقيقة مقارنة بالنظام التقليدي الذي يعتمد الحراثة بعد 16 عام من تطبيق الزراعة الحافظة في تربة طينية غرينية (شكل -2).

شكل (2). مقارنة نسب غيض الماء بعد 120 دقيقة في تربة غرينية مزيجية بين الزراعة التقليدية والحافظة بعد 16 عام من التطبيق الزراعة الحافظة (المصدر : Bhatt, R. 2017).
وقد فسر الارتفاع في نسب و سرعة خاصية غيض الماء بالتربة في نظام الزراعة الحافظة لتحسن بناء التربة وزيادة مساميتها ومحتواها العضوي وبطء الحركة السطحية للمياه عند تطبيق نظام الزراعة بدون حرث (Bhatt, 2017).

(4) . اثر الحرث على محتوى التربة الرطوبي

برهنت العديد من الابحاث ان عدم حرث التربة يحافظ على نسبة رطوبة اعلى من تلك التربة التي يتم حرثها في نفس المنطقة وتحت نفس الظروف. ففي دراسة تم فيها مقارنة تاثير الزراعة الحافظة بدون حرث والزراعة التقليدية بالحرث على نسبة الرطوبة في التربة في اعماق 0-2 و 2-5 و 5-10 سنتيمتر في تربة من نوع Mollisol بعد اربع سنوات من التطبيق في وسط دولة شيلى اوضحت نتائجها تفوق نظام الزراعة الحافظة في نسب الرطوبة بغض النظر عن العمق (شكل 3-3).

شكل (3) مقارنة اثر نظامي الزراعة بدون حرث والزراعة التقليدية بالحرث بعد اربع سنوات من التطبيق على المحتوى الرطوبي للتربة باعماق مختلفة من السطح (المصدر: Reyes وجماعته , 2002).

وفي دراسة مماثلة في تربة من نوع ال Alfisol تم فيها مقارنة اثر الزراعة الحافظة بدون حرث والزراعة التقليدية على المحتوى الرطوبي للتربة بعد ست سنوات من التطبيق للزراعة الحافظة بدون حرث ، اوضحت نتائجها تفوق الزراعة الحافظة على الزراعة التقليدية في كمية الماء المتيسر (الجاهز) عند مرحلة البذار، اذ بلغت كمية الماء الجاهز في التربة 120 و 60 ملميتير للزراعة الحافظة والزراعة التقليدية على التوالي (شكل -4).

شكل (4). مقارنة تأثير نظامي الزراعة الحافظة بدون حرث والزراعة التقليدية بعد ست سنوات من التطبيق على جاهزية الرطوبة بالتربة عند البذار (المصدر: Hamblin, 1984). وفي دراسة مقارنة مستفيضة اخرى وجد ان الزراعة بدون حرث يترتب على تطبيقها تاثيرات تنعكس على زيادة رطوبتها بسبب تاثير النظام على زيادة كل من نسب غيض الماء فيها وعمق تغلغله و خفض كميات المياه المتحركة سطحيا و التعرية (جدول-3).

جدول (3). مقارنة نسب غيض الماء والحركة السطحية والتعرية في التربة بين نظامي الزراعة الحافظة والزراعة التقليدية

المعيار	نظام الزراعة التقليدية	نظام الزراعة الحافظة
% رطوبة التربة	0.15	0.20
عمق الرطوبة بالتربة (سنتيمتر)	26.7	36.6
التبخر النتح الحقيقي (مليمتر)	327	277
% غيض الماء	65	94
معدل البزل في التربة مليمتر	49	87
% الحركة السطحية للمياه	40-16	9-0.3
حجم التعرية (طن / هكتار/سنة)	30-5	3-0.2

(المصدر : Nana وجماعته, 2013).

5. اثر نمط الحراثة على نسب تبخر الماء من التربة

وجد ان نسب تبخر الماء من التربة الزراعية هي الاخرى تتاثر بشكل كبير بالحراثة فقد اكدت عدة دراسات ان اقل تبخر يحصل في التربة التي لا يتم حراستها ، فإوطني كمية لتبخر الماء كان في تربة نظام الزراعة الحافظة - بدون حرث وهذا بلاشك ينعكس على محتواها الرطوبي (الجدول 4) .

جدول (4). مقارنة أثر النظام الزراعي على نسب تبخر الماء من التربة في ولاية ايوا الولايات المتحدة

الشهر	معدل المطر (مم)	كمية التبخر(مم)	
		بدون حرث	حرث عميق
مايو	179	21	63
يونيو	97	10	66
يوليو	101	03	21
أغسطس	41	02	14
سبتمبر	91	05	23

(منقول بتصريف عن: Mid West Plan Service Committee , 1992) .

6. اثر نمط الحراثة على كفاءة استخدام الماء في التربة

اجمعت عدد من الدراسات ان كفاءة استخدام ماء التربة يكون اعلى في نظام الزراعة الحافظة بدون حرث عما هو عليه في نظم الزراعة التقليدية التي تعتمد للحرث وهذا يؤشر ان استنزاف المياه من التربة من قبل المحاصيل يكون اعلى مع نظم الزراعة التي تعتمد الحرث لهذا وجد ان المحاصيل في نظام الزراعة الحافظة تتحمل او تقاوم موجات الجفاف ويمكنها ان تتخطى موجات الجفاف وانحسار الامطار وغالبا ما تعطي حاصل اعلى تحت ظروف المواسم الجافة (Nana وجماعته, 2013 و Deng وجماعته , 2006). اذ وجد ان الزراعة بدون حرث مع ابقاء سطح التربة مغطى بالمخلفات يتفوق في الانتاج وكفاءة استخدام ماء الري فضلا عن تاثيراته الايجابية في الحد التبخر النتحي والتبخر من سطح التربة في زراعة محصولي الحنطة والذرة الصفراء (جدول-5).

جدول (5). اثر ابقاء المخلفات النباتية على سطح التربة مع الزراعة بدون حرث على تبخر الماء من التربة وكفاءة استخدام المياه في انتاج الحنطة والذرة الصفراء

المحصول	المعاملة	التبخر النتحى (مم)	التبخر من التربة (مم)	الانتاج غرام /م ²	كفاءة استخدام المياه كجم/م ³
حنطة	ابقاء المخلفات النباتية على سطح التربة	367	75	714	1.94
	ازالة المخلفات النباتية من سطح التربة	390	117	669	1.72
ذرة صفراء	ابقاء المخلفات النباتية على سطح التربة	368	86	712	1.84
	ازالة المخلفات النباتية من سطح التربة	431	129	666	1.55

(منقول بتصرف عن Deng, وجماعته , 2006).

وبهذا الخصوص اكدت عدة دراسات تفوق نظام الزراعة الحافظة في استقرار وانتاجية المحاصيل تحت ظروف المناطق الجافة (Cantero et al,2007 و Peterson and Westfall, 2004). وقد فسرت هذه الميزة لتحسين كفاءة استخدام المياه مع نظام الزراعة الحافظة يخفض الاحتياجات المائية للمحاصيل. وتأسيسا على ما عرض في هذه الورقة يمكن الاستنتاج ان الزراعة الحافظة - بدون حرث تمتاز بتحسين علاقات التربة المائية بما يؤمن الاستدامة ويحقق مقوماتها من خلال: تقليل معدلات تبخر الماء من سطح التربة وخفض الجريان السطحي للماء و درجات حرارة التربة وتحسين بناء التربة وزيادة مساميتها وزيادة محتواها العضوي وزيادة معدل غيض الماء فيها وزيادة احتفاظها بالرطوبة وهذه الخصائص تنعكس جميعها في تحسين إنتاجية المياه في الزراعة و تبرر الدعوة لضرورة واهمية تبني نظام الزراعة الحافظة في القطاع الزراعي العربي كاستراتيجية لتخفيف اضرار شح الموارد المائية وتذبذب الامطار .

المصادر:

1. الهيتي ، اياد عبد الواحد. 2019. الزراعة الحافظة – بدون حرث ما لها وما عليها" الفرص والمحددات في الوطن العربي". دار دجلة ناشرون وموزعون. عمان - المملكة الاردنية الهاشمية.
2. ياسين ، هيفاء عبد الرحمن . 213. أزمة المياه في الوطن العربي واقعها واستخدامها ودوافعها والرؤية المستقبلية لمواجهة الأزمة . مجلة جامعة كركوك للعلوم الادارية والاقتصادية : 3 (العدد) 1 : 75-97.
3. ACIAR. 2006. Reducing tillage to boost crop yield. <http://www.acoar.gpv.au/webnsf/dpc/ACIA-6X9BW>.
4. Al-Heeti, A. Ayad. 2006. The Environmental Considerations of the Arab Authority for Agricultural Investment and Development (AAID) Experience with Zero-tillage Farming System. JAI.4:18-24.
5. Arnon; I: 1972: Crop Production in Dry Regions. Vol. 1, Leonhard Hill, London, 650 pp.
6. Bhatt, R. 2017. Zero Tillage Impacts on Soil Environment and Properties. Journal of Environmental and Agricultural Sciences 10: 01-19
7. Baker, J.L. 1987. Hydrologic effect of conservation tillage and their importance to water quality. In Logan, T. J, e. al (eds) Effects of conservation tillage on ground-water quality Nitrates and pesticides. Lewis, Pub. , Chelsea, MI. PP. 113-124.
8. Baker, C.J.; Saxton, K.E. and Ritchie, W.R. 1996. No-tillage Seeding, Science and Practice. CAB. International, Willang Ford, Oxon, UK 158 PP.
9. Baker, R.D. and Rouppe, B. 2008. Conservation Farming in New Mexico. Cahe. Nmsu.edu/pubs/circulars.circ.555.html.
10. Blevins, R.L.; Cook, D; Phillips, R.E. and Phillips, RE. 1971. Influence of no-tillage on Soil moisture. Agron. J. 63: 593-596. Bowden L. 1979. Development of present farming systems in agriculture in semi-arid environments. pp 45-72.
11. Brun, L.J.; Enz, J.w. ; Larsen, J.k. and Fanning, C. 1986. Springtime evaporation from bare and stubble covered Soil. J. Soil. Water Conserv. 41:120.122.
12. Cantero-Martínez C, Angás P and Lampurlanés J (2007) Longterm yield and water use efficiency under various tillage systems in Mediterranean rainfed conditions. Annals of Applied Biology 150(3): 293-305. DOI: 10.1111/j.1744-7348.2007.00142. x. Cited by Acharya, M. (2018). Nitrogen and Water Use Efficiency in Conservation Agriculture M. Acharya (2018) Int. J. Appl. Sci. Biotechnol. Vol 6(2): 63-66 DOI: 10.3126/ijasbt.v6i2.19726.
13. CIMMYT. 2006. Zero-tillage bed planting in south Asia: plowing less to save water and slow global warming. <http://Cimmyt.org/Worldwide/CIMMYT-Regions/CIMMYTAsia/BedPlanting/NE>
14. Den Biggedar, C.; Lal, R; Wiebe, k. and Breneman, V. 2004a . The global impact of soil erosion on productivity I : Absolute and relative erosion – induced yield losses. Adv. Agron. 81: 1-48.
15. Deng, X.P., L. Shan, H. Zhang and N.C. Turner, 2006. Improving agricultural water use efficiency in arid and semiarid areas of China. Agric. Water Manage. 80, 23–40. In “Farming systems in China: Innovations for sustainable crop production “ Weijian Zhang, ... Zhonghu He, in Crop Physiology (Second Edition), 2015
16. Derpsch, R. 1998. Historical review of no-tillage cultivation of crops. Proceedings, first JIRCAS Seminar on Soy-bean research, March 5-6, 1998, Foz do Iguacu, Brazil, JIRCAS Working Report No. 13,P.I.

17. Franzen, D. 1997. Tillage techniques. that can save moisture. www.ag.ndsu.edu/disaster/drought/tillage/techniques-osavemoisture.html.
18. Greb, B.W.; and Welsh, J.R. 1979. Technology and Wheat yields in the Central Great plains, experiment station advances. *J of Soil Water Conservation* 34: 264-268.
19. Hamblin AP (1984) The effect of tillage on soil surface properties and the water balance of a xer-alfic alfisol. *Soil Till Res* 4(6):543–559
20. Holland, J. M. 2004 The environmental consequences of adopting conservation tillage in Europe. reviewing the evidence. *Agriculture Ecosys Environ.* 103:1-15.
21. Hongwen ,Li, Jin ,He and Huangwen, Gao .2013. Conservation Agriculture in China . in Jat, Ram A., Sahrawat, Kanwar L. and Kassam, Amir H. (eds) Conservation Agriculture Global Prospects and Challenges. Pp. 203-224. inicial. Asociacion Argentina de la Ciencia del Suelo.
22. Karki TB and Shrestha J (2015) Should we go for conservation agriculture in Nepal? *International Journal of Global Science Research* 2(4): 271-276. Cited by Acharya, M. (2018). Nitrogen and Water Use Efficiency in Conservation Agriculture M. Acharya (2018) *Int. J. Appl. Sci. Biotechnol.* Vol 6(2): 63-66 DOI: 10.3126/ijasbt.v6i2.19726.
23. Marbet, R. 1997. Crop residue management and tillage system for water conservation in a semi arid region of Morocco. Ph.D, Diss. Colorado State University, Fre Collins, Co. USA. 204 P. Cited by Marbet, R. 2000. Wheat Yield and water use efficiency under contrasting residue and tillage management systems in a semi-arid area of Morocco. *Experimental Agriculture* 38: 237-248.
24. Midwest plan Service Committee (Ed). Conservation tillage systems and management: Crop residue management with no-till., ridge-till, mulch-till. Iawo state University Ames, IA.
25. Nadreman, G.C. 1991 Effect of crop residue and tillage practice on water infiltration and Crop production p. 23-24. In W.L Hargrove (Ed) Coer crops for clean water. Jakson, T. N. 19-11 Apr. 1991. *Soil Water Conserve. Soc. ; Ankeny, IA.*
26. Nana, Patrice Djamen, Dugu,Patrick e, Mkomwa, Saidi, Da Sansan, Jules Benoit, Essecofy, Guillaume, Bougoum, Harouna, Zerbo, Ibrahima,Ganou, Serge, Andrieu, Nadine and Douzet, Jean-Marie. 2013. Conservation Agriculture in West and Central Africa. In Jat,Ram A., ahrawat, Kanwar L., and Kassam, Amir. (eds). Conservation agriculture: global prospects and challenges .249-262.
27. Peterson GA and Westfall DG (2004) Managing precipitation use in sustainable dryland agroecosystems. *Annals of Applied Biology* 144(2): 127-138. DOI: 10.1111/j.1744-7348.2004.tb00326.x cited by Acharya, M.(2018) . Nitrogen and Water Use Efficiency in Conservation Agriculture M. Acharya (2018) *Int. J. Appl. Sci. Biotechnol.* Vol 6(2): 63-66 DOI: 10.3126/ijasbt.v6i2.19726.
28. Pretty, J. N. 2000 Can Sustainable agriculture Feed Africa, *Environ. Dev. Sust*, 1, 253.
29. Shaver, T. M. ; Peterson G.A.; Ahuja, L.R; Westfall, D.G.; Sherrod, L.A. and Dunn, G.2002. Surface Soil Physical properties after twelve Years of dry land no-till management. *Soil Sci Soc. AM. J.* 66:1296-1303.
30. Reyes, J.I., Martinez, E., Silva, P and Acevedo, E. 2002. Cero Labranza y propiedades de un suelo aluvial de Chile central. *Boletin de la Sociedad Chilena de la Ciencia del Suelo* N°18:78-81. In Acevedo, E ., Martíne ,E. z and Silva, P.2009. Constraints to Zero Tillage in Mediterranean Environments. 4th World Congress on Conservation Agriculture . New Delhi
31. Ruan, H.; Ahuja, L.R.; Green, T. R. and Benjamin, J.G 2001.

- Residue cover and surface-sealing effects on infiltration numerical simulation for field applications. *Soil Sci Soc. Am.j. Of Am. J.* 65:853-861.
- Stewart, B.A and Burnett, E. 1987. Water conservation technology in rainfed and dryland agriculture in water and water policy in world food supplies. Pp 355-359. (Ed) W.R Jordan, and R. Jensen. Proceedings of the international conference on dry land farming. 15-19 1988. Amarillo-Bushland, TX A& M University, College Station TX.
32. Stewart, Bobby, A. 2007 Water Conservation and water use efficiency in dry land. Pp57-66 in Weston, D. 1994. Water quality : The tillage component. www.ag.ndsu.edu/pubs/h2oqual/watnut/ae/072w.htm.
33. Trenbath BR (1993) Intercropping for the management of pests and diseases. *Field Crops Res* 34:381–405.
34. Wibberley, J. (1996) A brief history of rotations, economic considerations and future directions. *Aspects Appl Biol* 47:1–10.